

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ЎРТАЧА ОҒИР ДАРАЖАДАГИ ОРҚА МИЯ ЖАРОҲАТИНИНГ
ЎТКИРЛАШГАН ВА ЎТКИР ДАВРЛАРИДА СТАНДАРТ ДОРИ
ВОСИТАЛАРИ ЁРДАМИДА ДАВОЛАШДАН КЕЙИНГИ ИНГИЧКА
ИЧАК MORFOЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ**

Сидикова Гулрух Шавкатовна

*Бухоро давлат тиббиёт институти “Болалар касалликлари пропедевтикаси ва
болалар неврологияси” кафедраси*

Аннотация: Ушбу мақолада ўртача оғир даражадаги орқа миЯ жароҳатланишининг ўткир ва ўткирлашган даврларида стандарт дори воситалари билан даволашдаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингичка ичагининг морфологик хусусиятларини баҳолаш ва ўрганиш мумкин бўлган илмий тадқиқотлар натижалари ҳақида маълумотлар келтирилган. Ўртача оғир даражадаги орқа миЯ жароҳати “Баландликдан қулаш ходисаси” модели ёрдамида етказилган ва стандарт дори воситалари билан даволашдан кейин каламуш ингичка ичагини морфологик таҳлили жароҳатланишнинг 1-, 8-соатларида ўтказилган.

Калит сўзлар: ингичка ичакнинг проксимал ва дистал қисми, ворсинка, ингичка ичакнинг проксимал ва дистал қисми.

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ MORFOЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТОНКОЙ КИШКИ ПОСЛЕ
ЛЕЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ОСТРЫЙ И
ОБОСТРЕННЫЙ ПЕРИОДЫ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ
СПИННОГО МОЗГА**

Сидикова Гулрух Шавкатовна

*Кафедра «Пропедевтика детских болезней и детской неврологии»
Бухарского государственного медицинского института*

Аннотация: В данной статье представлены результаты научных исследований, позволивших оценить и изучить морфологические особенности тонкой кишки 3-месячных белых помесных крыс, получавших стандартные препараты в острый и обостренный периоды умеренно тяжелой травмы спинного мозга. Среднетяжелая травма спинного мозга была индуцирована с использованием модели «Падение с высоты», и после лечения стандартными препаратами был проведен морфологический анализ тонкой кишки крыс через 1 и 8 часов после травмы.

Ключевые слова: проксимальный и дистальный отделы тонкой кишки, ворсинки, проксимальный и дистальный отделы тонкой кишки.

COMPARATIVE DESCRIPTION OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF SMALL INTESTINE INJURIES AFTER TREATMENT WITH STANDARD DRUGS IN THE ACUTE AND EXACERBATED PERIODS OF MODERATE SPINAL CORD INJURY

Gulrukh Shavkatovna Sidikova

Department of "Propaedeutics of children's diseases and children's neurology"

Bukhara State Medical Institute

Abstract: This article presents the results of scientific studies that assessed and studied the morphological characteristics of the small intestine of 3-month-old albino crossbred rats treated with standard medications during the acute and exacerbation periods of moderate spinal cord injury. Moderate spinal cord injury was induced using a fall-from-height model. After of treatment with standard medications, morphological analysis of the rats' small intestines was performed at 1- and 8-hours post-injury.

Keywords: proximal and distal parts of the small intestine, villi, proximal and distal parts of the small intestine.

Долзарблиги: Бугунги кунда бутун дунё аҳолисининг хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулотда вазиятларда малакали, тезроқ, сифатли ёрдам кўрсатиш тиббиётнинг долзарб муаммоларидан биридир [3].

Техник тараққиётнинг жадал ривожланиши даврида ғайритабiiй офатлар туфайли келиб чиқадиган ўлим ҳолатларининг натижалари шуни кўрсатадики, оғир транспорт ҳодисалари, баландликдан йиқилиш, ўз жонига қасд қилиш шунингдек, техноген автоҳалокатлар туфайли келиб чиқадиган жароҳатлар ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятлилиги жиҳатдан жуда муҳимдир [1,2,4,7].

Умумий жароҳатланишлар орасида умуртқа ва орқа миянинг жароҳатлари барча турдаги жароҳат олган беморлар орасида кичик гуруҳни ташкил қилсада, бироқ етказилган жароҳатнинг структуравий жиҳатдан мураккаблиги ва функционал аҳамияти, улар оқибатларининг оғирлиги, жароҳатдан кейинги иккиламчи асоратлари, даволашнинг стандартлаштирилган тамойилларининг йўқлиги шунингдек, жабрланган беморлар ногиронлиги даражасининг юқорилиги туфайли, ҳамда даволаш тамойилларининг ижтимоий ва иқтисодий харажатларини ҳисобга олган ҳолда алоҳида аҳамиятга эгадир [9,10,11].

Дунё бўйлаб умуртқа поғонаси ва орқа мия жароҳатланишининг учраш частотаси ва унинг тарқалиш даражаси бир неча йиллар оралиғида қарийб ўттиз бараварга ошди [8,11].

ЖССТ маълумотларига кўра, ҳозирги кунга келиб турли автоҳалокатлар, тасодифий ҳодисалар туфайли ҳар йили 500 000 га яқин инсонлар умуртқа ва орқа мия жароҳатланишига учрайди ва охир оқибат беморларнинг I ва II - гуруҳ ногиронлигига олиб келади. Чунки орқа мия жароҳатидан кейин уларнинг сезги

ва ҳаракат функциясига боғлиқ тикланиш жараёнларининг прогнози қониқарли эмас [12].

Орқа мия жароҳатланишининг энг оғир асоратларидан бири бу травматик жароҳат жойидан пастки қисмининг турли даражадаги парез ва парализининг бузилишидир. Бундан ташқари, умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши билан оғриган беморларнинг 80%ини 17 ёшдан 45 ёшгача бўлган меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахслар ташкил этади [5,6,8], бу эса ўз навбатида орқа мия жароҳати олган кундан бошлаб тезкор вақт давомида уларни даволаш ва реабилитация қилиш зарурлигини билдиради [5].

Умумий жароҳатланишлар орасида умуртқа ва орқа миянинг жароҳатлари барча турдаги жароҳат олган беморлар орасида кичик гуруҳни ташкил қилсада, бироқ етказилган жароҳатнинг структуравий жиҳатдан мураккаблиги ва функционал аҳамияти, улар оқибатларининг оғирлиги, жароҳатдан кейинги иккиламчи асоратлари, даволашнинг стандартлаштирилган тамойилларининг йўқлиги шунингдек, жабрланган беморлар ногиронлиги даражасининг юқорилиги туфайли, ҳамда даволаш тамойилларининг ижтимоий ва иқтисодий харажатларини ҳисобга олган ҳолда алоҳида аҳамиятга эгадир [10,11].

Умуртқа поғонаси ва орқа мия жароҳатланиши олган беморларда овқат ҳазм қилиш ҳамда бошқа тизимлардаги дисфункционал ўзгаришларнинг миқдори кўп жиҳатдан етказилган жароҳатнинг жойи ва оғирлигига боғлиқ бўлиб, улар орасида ингичка ичакдаги асоратлар алоҳида аҳамиятга эгадир. Умуртқа поғонаси ва орқа мия жароҳатлари туфайли ингичка ичакда келиб чиқадиган асоратларни ўз вақтида муваффақиятли даволаш ва олдинини олиш, ушбу аъзолардаги функцияларини сақлаб қолишга ва беморлар ҳаётий жараёнлар сифатини ошириш шунингдек, овқат ҳазм қилиш томонидан асоратларни камайтириш орқали жабрланганларнинг ҳаётини сақлаб қолиш имконини беради. Кўпгина олимлар томонидан, овқат ҳазм қилиш аъзолардаги

орқа мия жароҳатидан кейин юзага келадиган морфологик ўзгаришлар, айниқса ингичка ичакдаги ўзгаришлар тўғрисидаги шунингдек, уларни даволаш чора тадбирларига қаратилган маълумотлар кам ўрганилган бўлиб, ушбу органдаги асоратлар нафақат тиббий, балки иқтисодий-ижтимоий муаммо эканлиги ва унинг ечимини топиш долзарб вазифа эканлигини кўрсатган.

Мақсад: Ўртача оғир даражлаги орқа мия жароҳатларида стандарт дори воситалари билан даволашдан кейин овқат ҳазм қилиш тизими аъзоларида айниқса ингичка ичакда келиб чиқадиган морфологик ўзгаришларнинг самарадорлигини аниқлаш ва таҳлил қилиш.

Вазифалари: Ўртача оғир даражлаги орқа мия жароҳатларида стандарт дори воситалари билан даволашдан кейин овқат ҳазм қилиш тизими аъзоларида айниқса, ингичка ичакда келиб чиқадиган самарали морфологик ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилиш орқали келажакда орқа мия жароҳати олган беморларда ингичка ичакда келиб чиқадиган асоратларни ўз вақтида аниқлаш ва олдинини олиш имконини беради.

Тадқиқот объекти: Тадқиқот объекти сифатида виварий шароитидаги 3 ойлик ҳар иккала жинсли оқ зотсиз каламушлардан фойдаланилди.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: Тажрибалар виварий шароитида туғилган 3 ойлик 17 та ҳар иккала жинсли оқ зотсиз каламушлар устида ўтказилди. Тажрибаларда ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хельсинки конъюгресси талабларига риоя этилган ҳолда олиб борилди. Ушбу лаборатория ҳайвонларида тажрибани ўтказишдан олдин уларда мавжуд касалликларни аниқлаш, озикланиш ҳолати ва ҳатти-ҳаракатларини баҳолаш мақсадида ветеринария кўригидан ўтказилди ва турли хилдаги юқумли касалликлар инкор этилгандан сўнг тажрибага жалб этилди.

Орқа мия жароҳатининг турли даврларида метилпреднизалон, пентоксифиллин, нейромидин стандарт дори воситалари билан даволашдан

кейин ингичка ичак тузилишининг морфологик кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида қуйидаги 3 та катта гуруҳлар тузилди (1- жадвал):

1-

жадвал

№	Гуруҳ	Орқа мия жароҳатининг даврлари	Тадқиқот учун жалб қилинган оқ зотсиз каламушлар сони
1	Назорат		6
2	Тадқиқот	Ўткирлашаган	6 (1)
		Ўткир	5
3		Жами	17 (1)

Изоҳ: Орқа мия жароҳати олган вақтда ҳалок бўлган каламушлар қавс ичида олинган.

- назорат гуруҳи (n=6);

- орқа мия жароҳатланиши олган тадқиқот гуруҳи ҳайвонлари (n=11);

Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда орқа мия жароҳатланиши махсус ишлаб чиқилган модель асосида “баландликдан қулаш ҳодисаси” усули билан етказилган. Тажриба гуруҳ ҳайвонлари енгил изофлуран эритмаси ёрдамида умумий наркоз остида ҳушсизлантирилди ва ўртача оғир даражадаги орқа мия жароҳати етказилди. Жароҳат етказилган кундан бошлаб тадқиқот гуруҳ ҳайвонлари метипреднизалон, нейромидин, пентоксифиллин стандарт дори воситалари билан даволанди.

Шундан сўнг тажриба ҳайвонлари шу куннинг 1- ва 8- соатларида тарозига тортилди ва ҳар бирининг тана вазни ўлчанди. Сўнгра оч қоринга эфир ёрдамида анестезия остида бошини кесиш орқали сўйилди ва ингичка ичаги ажратиб олинди. Ажратиб олинган аҳзонинг органометрик кўрсаткичлари олингандан сўнг улардан гистологик препаратлар тайёрланди. Ушбу гистологик препаратлар гемотоксилин эозин, ван гизон, метилен кўки

бўёқларда бўялди ва микрометр ДН-107Т / Модел НЛСД-307Б (Нобел, Хитой 2016) ёрдамида тегишли расмлар олинди.

Илмий янгилик: биринчи марта экспериментал тадқиқотда “баламликдан кулаш ҳодисаси” модели ёрдамида ўртача оғир даражадаги орқа мия жароҳати олгандан кейин стандарт дори воситалари билан даволашдан кейин ингичка ичакда келиб чиқадиган самарали морфологик ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилиш имконини берди.

Натижалар ва муҳокама: Барча гуруҳдаги оқ зотсиз каламушлардан (n=15) олинган ингичка ичакнинг проксимал, ўрта ва дистал қисмлари тўқималаридан тайёрланган препаратларда қуйидаги натижалар қайд этилди:

Олинган натижаларни тўғри баҳолаш учун, биринчи навбатда, 1 - назорат гуруҳининг уч ойлик оқ каламушларнинг барча параметрларнинг динамикаси ўрганилди.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, 2-(тадқиқот) гуруҳдаги уч ойлик оқ каламушларининг тана оғирлиги – 120 гр дан 152 гр гача, ўртача – 133 гр гача борди.

Тадқиқот гуруҳининг яъни, орқа мия жароҳати олган 3 ойлик оқ каламушлар ингичка ичаги меъда ва йўғон ичак оралиғида жойлашган бўлиб, у ўн икки бармоқ ичак, оч ичак ва ёнбош ичакдан иборат бўлади. Ингичка ичак кўздан кечирилганда макроскопик томондан кўринарли яққол ифодаланган патологик ўзгаришлар кузатилмади.

Гистологик жиҳатдан таҳлил қилинганда қуйидаги натижалар олинди:

Орқа мия жароҳатланиши олган ва стандарт дори воситалари билан даволанган 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингичка ичак деворидаги морфологик ўзгаришлар, етказилган жароҳатнинг ўткирлашган давридан бошлаб иннервациянинг бузилиши натижасида юзага келдиган бир нечта ўзгаришларнинг камайишини кузатиш мумкин.

Даво чора тадбирларидан кейинги орқа мия жароҳатининг ўткирлашган ва ўткир даврларида одатда жароҳатдан 1 соат ва 8 соат ўтгандан кейин нерв тизими томонидан иннервация бузилишининг олдинини олиш ҳисобига, ингичка ичак деворида яллиғланиш ва иккиламчи дегенератив ўзгаришларнинг биров орқа мия жароҳати олган бироқ стандарт дори воситалари билан даволанмаган гуруҳ ҳайвонларига нисбатан камайганлиги билан тавсифланади (1-расм).

1-расм. Тадқиқот гуруҳининг орқа мия жароҳатининг ўткир давридаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингичка ичаги деворининг морфологик кўриниши. (Гемотоксилин эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 20. 1- сероз қават, 2-мушак қавқат, 3- шиллиқ ости қават, 4- микроворсинкалар.)

Стандарт дори воситалари билан даволанган тадқиқот гуруҳ каламушлар ингичка ичагини гемотоксилен эозин билан бўялганда ворсинкаларнинг калталашлаганлигини, улар юзасининг текисланганлигини, ворсинкалар баландлиги ва улар эгаллаган майдонининг стандарт дори воситалари билан даволанмаган тадқиқот гуруҳ каламушларига нисбатан биров камайишини,

шунингдек улардаги гистологик параметрларининг назорат гуруҳи параметрларига яқинлашганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Стандарт дори воситалари билан даволаш ингичка ичакдан озуқа моддаларининг сўрилиш юзасини кескин камайишининг олдинини олишга ёрдам берди. Ичак мускул қаватининг гипертрофия белгилари пайдо бўлишининг олдинини олиш имконини берди ва бу эса ўз навбатида ичак моторикасининг сурункали бузилишига олиб келмайди.

2- тадқиқот гуруҳ каламушлар ингичка ичагини альциан кўки гистокимёвий бўяш орқали ингичка ичак тўқимасида мъеёрда учрайдиган мукополисахаридларнинг ошиб кетганлигини кўрсатувчи сифат реакциясига асосланган морфологик усуллардан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу алциан кўки бўёғи тўқимада моддалар алмашинувининг яққол ривожланган ўчоқларида гипоксия ва нордон мукополисахаридлар тўпланиш даражасини кўрсатади. Ушбу ўзгаришлар нордон мукополисахаридларнинг ушбу қаватда тўпланиши ва гипоксия жараёни кечаётганлиги морфофункционал белигиси ҳисобланади. Стандарт дори воситалари билан даволанган тадқиқот гуруҳ каламушлар ингичка ичагидан тайёрланган препаратда даволанмаган тадқиқот гуруҳи каламушларга нисбатан нордон мукополисахаридлар миқдорининг камайганлигини кўришимиз мумкин (2-расм).

2-расм. 2-тадқиқот гуруҳининг орқа мия жароҳатининг ўткирлашган давридаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингичка ичаги деворининг морфологик кўриниши (Альциан кўки билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-сероз қават, 2-мушак қавқат, 3- шиллик ости қават, 4-шиллик қават, 5- микроворсинкалар.)

Ван гизон бўёғи билан бўялган препаратлар коллаген толаларнинг ривожланганлик даражасини кўрсатади. Стандарт дори воситалари билан даволанган гуруҳ каламушлар ингичка ичагидан тайёрланган препаратларни Ван гизон бўёғи билан бўяш орқали коллаген толаларнинг ривожланиш даражаси ва миқдорининг стандарт дори воситалари билан даволанмаган гуруҳ каламушларига нисбатан камайганлигининг гувоҳи бўлди. Бундан ташқари коллаген толаларнинг миқдори орқа мия жароҳатининг кучи, унинг давомийлиги, жароҳат даражаси ва даврларига ҳам боғлиқ бўлади. Аксарият препаратларда ингичка ичак девори шиллик ва шиллик ости қаватлари тўқималарида тўқ пушти рангли жадал ривожланиб борувчи силлик толали тузилмаларнинг даволанмаган гуруҳ каламушларига нисбатан камайганлиги

аниқланди. Ингичка ичак шиллик ва шиллик ости қаватидаги такомил топаётган силлик толаларнинг камайганлиги, ингичка ичак деворида озика моддаланинг сўрилишига тўсқинлик қилувчи омилнинг четлатишига олиб келади (3-расм).

Шундай қилиб олинган препаратларнинг гистологик текширув натижалари шуни кўрсатдики, стандарт дори воситалари билан даволанган тадқиқот гуруҳи ҳайвонларида орқа мия жароҳатланишининг ўткирлашган, ўткир даврларида даволанмаган ҳайвонлар ингичка ичак структур тузилмасидаги яққол намоён бўлган ўзгаришлар интенсивлигининг камайганлигини кўриш мумкин. Ушбу ўзгаришлар айниқса орқа мия жароҳатининг ўткир даврда намоён бўлди. Тадқиқот жараёнида орқа мия жароҳатланиши олган ва стандарт дори воситалари билан даволанган ҳайвонлар травматик жароҳатнинг 1- ва 8- соатларида препаратларнинг гистологик таҳлили ўтказилганда сероз, шиллик ости ва айниқса шиллик қаватидаги ворсинкаларнинг тузилишидаги яққол намоён бўлувчи ўзгаришларнинг стандарт дори воситалари билан даволанмаган ҳайвонларига нисбатан камайганлиги аниқланди ва олинган натижалар статистик таҳлил қилинди.

3-расм. 2-тадқиқот гуруҳининг орқа мия жароҳатининг ўткир давридаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингичка ичаги деворининг морфологик кўриниши (Ван Гизон билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1- сероз қавати деворининг периметри бўйлаб шаклланаётган силлиқ коллаген толали тузилма, 2-мушак қават, 3- шиллиқ ости қаватларидаги периметри бўйлаб шаклланаётган коллаген толали тузилма.)

Хулоса: Шундай қилиб, тадқиқот гуруҳининг орқа мия жароҳатланиши олган ҳамда метилпреднизалон, пентоксифиллин, нейромидин стандарт дори воситалари билан даволанган 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда макроскопик жиҳатдан ингичка ичагида кўзга кўринарли ўзгаришлар келиб чиқмаса-да, гистологик жиҳатдан ингичка ичакнинг проксимал ва дистал қисмларининг деворида турли патологик ўзгаришларнинг камайганлиги қайд этилди. стандарт дори воситалари билан даволанган

Фойдаланилган адабиётлар

1. Агаджанян В.В., Агаларян А.Х., Устьянцева И.М., Галятина Е.А., Довгаль Д.А., Кравцов С.А. и др. Политравма. Лечение детей. Новосибирск: Наука, 2014. 244 с.)
2. Агаджанян В.В., Сеница Н.С., Довгаль Д.А., Обухов С.Ю. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ПОЛИТРАВМОЙ. 2013. 5-11 с.
3. Бабаян Е., В. Зельман., Ю.С. Полушин, А.В. Щеголев // Анестезиология и реаниматология. 2005. - № 4. - С. 4-14.
4. Гринь А.А. Хирургическое лечение больных с повреждением позвоночника и спинного мозга при сочетанной травме: Автореф. дис. д-ра мед. наук. М 2008.
5. Даминов В.Д. Автореферат докторской диссертации «Совершенствование системы технологий роботизированной механотерапии в реабилитации больных с поражением центральной нервной системы»; Москва; 2013 г. - 259с.

6. Морозов, И.Н. Позвоночно-спинномозговая травма: восстановительное лечение в промежуточном и позднем периодах: дис. д-ра мед. наук: 14.01.11, 14.01.15 / Морозов Иван Николаевич. - Н.Новгород, 2011. - 338 с.
7. Щедренок В.В., Доровских Г.Н., Могучая О.В., Аникеев Н.В., Себелев К.И., Яковенко И.В. Клинико-лучевая диагностика изолированной и сочетанной черепно-мозговой травмы. СПб.: РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 2012. 456 с.
8. Devivo M.J. Epidemiology of traumatic spinal cord injury: trends and future implications //Spinal Cord. 2012 May;50(5):365-72.
9. Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR, Aarabi B, Anderson P, Arnold PM, Brodke DS, Burns AS, Chiba K, Dettori JR, Furlan JC, Hawryluk G, Holly LT, Howley S, Jeji T, Kalsi-Ryan S, Kotter M, Kurpad S, Marino RJ, Martin AR, Massicotte E, Merli G, Middleton JW, Nakashima H, Nagoshi N, Palmieri K, Singh A, Skelly AC, Tsai EC, Vaccaro A, Yee A, Harrop JS. A Clinical Practice Guideline for the Management of Patients With Acute Spinal Cord Injury and Central Cord Syndrome: Recommendations on the Timing (≤ 24 Hours Versus > 24 Hours) of Decompressive Surgery. Global Spine J. 2017 Sep;7(3 Suppl):195S-202S.
10. Liu, J.M. Is urgent decompression superior to delayed surgery for traumatic spinal cord injury? A meta-analysis / J.M. Liu, X.H. Long, Y. Zhou et al. // World neurosurg. - 2016. - Vol. 87. - P. 124-131.
11. Nemunaitis, G. Early Predictors of Functional Outcome After Trauma / G. Nemunaitis, M.J. Roach, J. Claridge et al. // J injury function rehabil. - 2015. - Vol. 24. - S 1482-1934.
12. Sminkey L. Международный обзор травматизма позвоночника // ВОЗ, Женева – Презентация